

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

Fauna de las cuevas y simas de Barx y su entorno, la comarca de La Safor, Valencia

Fauna of the caves and shafts in Barx and its surroundings, the region of La Safor, Valencia

Alberto Sendra Mocholí¹, Loles Beltrán Barat²

¹ Universidad de Alcalá. Departamento de Ciencias de la Vida, Facultad de Ciencias, Grupo de Investigación de Biología del Suelo y de los Ecosistemas Subterráneos, Comunidad de Madrid, España.

² Hospital La Fe, València.

RESUMEN

Antes de que Barx y su entorno vieran la luz, el mar Mediterráneo cubría los sedimentos depositados a lo largo del Mesozoico –hace más de 65 millones de años–. Pero solo hace algo más de diez millones de años que estos sedimentos ya consolidados en rocas fundamentalmente carbonatadas formaron enormes relieves rocosos como resultado de las últimas fuerzas de compresión que elevaron las Cordilleras Béticas. Una vez en el exterior, sus superficies se erosionaron, dando lugar a una vasta red de conductos subterráneos (cuevas y simas) que no tardarían en poblarse de una plétora de invertebrados con pre-adaptaciones a la vida en la oscuridad. Falsos escorpiones (pseudoescorpiones), cochinillas de la humedad terrestres y de vida acuática (isópodos), diminutos escarabajos (coleópteros) o hexápodos ápteros de doble cola (dipluros) son algunos de estos pobladores que desde entonces y con pocos cambios pueblan las cuevas y simas de Barx y su entorno.

ABSTRACT

Before Barx and its surroundings saw the light, the Mediterranean Sea was covered by sediments deposited throughout the Mesozoic –more than 65 million years ago–. But it was only a little over ten million years ago that these sediments, already consolidated in carbonate rocks, formed enormous rocky reliefs as a result of the last compression forces that raised the Baetic Mountain Ranges. Once above water, their surfaces eroded, giving rise to a vast network of underground passages (caves and shafts) that would soon be populated by a plethora of invertebrates pre-adapted to life in the dark. False scorpions (pseudoscorpions), terrestrial and aquatic woodlice (isopods), tiny beetles (coleopterans), and two-pronged bristletails (diplurans) are some of these inhabitants that have since populated the caves and potholes in of Barx and its surroundings, with few changes.

Palabras clave: Bioespeleología, troglobios, estigobios, invertebrados, paleogeografía

Keywords: Bioespeleology, troglobite, stygobite, invertebrates, paleogeography

Este artículo se corresponde a un ensayo libre de los contenidos aportados en la charla: “Fauna de las cuevas y simas de Barx y su entorno, la comarca de La Safor, Valencia” el 9 de noviembre de 2024 en las XL Jornadas Científicas de la SEDECK: EL POLJE DE BARX Y EL MACIZO DEL MONDÚVER (provincia de Valencia).

ANTES DE QUE EMERGIERA

Quizás hayas oído hablar del geoquímico norteamericano Clair Cameron Patterson. Él evidenció la edad de la Tierra, estimándola en unos 4570 millones de años. Lo hizo estudiando el decaimiento del Uranio en algunos meteoritos que siguen a diario llegando a la superficie del Planeta. Pero quizás no sepas que fue él quien alertó sobre la gravedad que suponía el uso de plomo como aditivo en la gasolina, una historia que deberíamos conocer (@VeritasiumES: Un elemento de la verdad. Videos de Ciencia y Tecnología doblados al español, https://www.youtube.com/watch?v=Mk_Jma1y5dM).

Al principio el Planeta era una masa rocosa incandescente que tardaría algunos millones de años en solidificarse, desplazándose los elementos más pesados, como el hierro, hacia el centro de la Tierra. La alta temperatura y presión en su centro

formaron un núcleo, en parte fluido, capaz de generar un campo magnético que protege este Planeta del devastador viento solar capaz de acabar con todo rastro de vida. Un hecho afortunado que podríamos considerar como la primera serendipia en la historia de la Tierra. Centenares de millones de años después, la superficie del Planeta se enfrió, y el agua pudo condensarse cubriendo desde entonces buena parte del mismo. Fue así como aparecieron las primeras rocas emergidas constituyendo una finísima corteza, tan frágil que todavía se resquebraja en placas arrastradas por el manto semisólido subyacente. Sería en estas primeras tierras emergidas o continentes, y en las aguas que los rodeaban, donde la vida apareció. Durante 4000 millones de años fue una vida exclusivamente unicelular, que se aglomeraba en finas películas de microorganismos, tapizando con profusión los primeros conductos subterráneos conformados en este ancestral subsuelo. En sus

Figura 1. Hoy en día podemos contemplar este escenario arcaico en cavidades subterráneas como en la Cueva de Villa Luz o de las Sardinas, en Tipijulaca, Chiapas, México, a la derecha de la figura, en ella viven numerosas bacterias que no precisan ni de la luz ni de la materia orgánica para obtener energía, son formas microscópicas tan abundantes que nublan las aguas subterráneas o bien cuelgan de paredes y techos a modo de “mocos” como vemos a la izquierda de la figura. Fotografías cortesía de Kenneth Ingham, montaje gráfico de Ángela Izquierdo Corbí.

Figure 1. Today we can contemplate this archaic scenario in underground caves such as the Cave of Villa Luz or of the Sardines, in Tipijulaca, Chiapas, Mexico, on the right of the figure, where numerous bacteria live that do not need either light or organic matter to obtain energy. They are microscopic forms so abundant that they cloud the groundwater or hang from walls and ceilings like “snot” as we see on the left of the figure. Photographs courtesy of Kenneth Ingham, graphic montage by Ángela Izquierdo Corbí.

Figura 2. Localización geográfica de Barx y su entorno dentro de la comarca valenciana de la Safor en la Comunitat Valenciana. Montaje ilustración cortesía de Ángela Izquierdo Corbí.

Figure 2. Geographic location of Barx and its surroundings within the Safor region of the Valencian Community. Illustration courtesy of Ángela Izquierdo Corbí.

cavidades la vida estaría protegida de un exterior entonces hostil (Fig. 1). Si buscas un ejemplo de este tipo de cavidades en la región que nos ocupa, la Cueva de la Autopista de Real de Gandía es el entorno que reúne ciertas similitudes con estas cuevas primigenias, con ausencia de fauna terrestre. Esta cavidad de carácter hipogénico, sin una conexión con el exterior desde hace quizás millones de años, no posee ningún animal terrestre cavernícola (Sendra & Reboleira, 2013, Sendra et al., 2014).

No será hasta hace 500 millones de años que, en un periodo de tiempo relativamente breve, surgieron los distintos grandes grupos de animales hoy conocidos. Sucedió en el mar, de modo que las cuevas litorales también se poblaron. Aunque necesitaron cien millones de años para adentrarse en tierra firme. Esto sería posible gracias a la acumulación de ozono (O_3), una molécula muy especial resultante de la reacción entre sí de moléculas de ese oxígeno que respiramos (O_2). Este ozono, situado en la estratosfera, es capaz de absorber las radiaciones ultravioletas del Sol, algo

imprescindible para la existencia de vida fuera del agua o de las cuevas. De nuevo, una serie de sucesos casuales provocó que toda la Tierra pudiera ser poblada. La vida animal también prosperó en las cavidades que conforman el subsuelo de las rocas karstificables, susceptibles de la disolución química de los minerales que las conforman.

LAS PRIMERAS CAVIDADES DE BARX Y SU ENTORNO

A mitad del Mioceno, diez millones de años atrás, las tierras del Prebético peninsular en su extremo oriental emergieron, permitiendo el desarrollo de las primeras cuevas y simas en los primitivos relieves carbonatados de Barx y su entorno (Garay i Martín, 1998) (Fig. 2). Se conformaron las montañas que hoy conocemos como resultado de los últimos plegamientos de las Béticas en el noreste peninsular. Sus superficies no tardarían en ser erosionadas, en concreto meteorizadas por la disolución de las aguas cargadas de algún ácido, resultando en formas kársticas de disolución química, visibles

Figura 3. Fotografías que nos muestran, arriba, el polje de Barx –depresión kárstica de enormes dimensiones donde se asentó el pueblo de Barx que aprovechó sus fértiles tierras y labró campos de cultivo irrigados por las aguas subterráneas de sus fuentes–; abajo a la izquierda, típico lapiaz –formas de disolución superficiales de la roca carbonatada–; abajo a la derecha, sección de una galería en una cavidad de Barx. Fotografías cortesía de Policarp Garay i Martin.

Figure 3. Photographs showing, on the top, the Barx polje –a huge karst depression where the village of Barx settled, exploiting its fertile lands to cultivate fields irrigated by groundwater from its springs– ; on the left, typical lapiaz –surface dissolution forms in carbonate rock–; and on the right, a section of a gallery in a cave in Barx. Photographs courtesy of Policarp Garay i Martin.

Figura 4. Dos escenarios paleogeográficos ordenados cronológicamente, a la izquierda la Europa del Mioceno Medio, hace 14 millones de años, cuando la fauna del este, venida del continente asiático, pudo colonizar tierras del Mediterráneo, si bien las faunas terrestres tuvieron que esperar en el Sistema Ibérico hasta que los últimos relieves béticos emergieran como se observa en el escenario paleogeográfico mostrado a la derecha, de la Europa del Messiniense, hace 7 millones de años; durante un tiempo el Mediterráneo se desecó y la conexión de la península con el promontorio Balear fue factible, como vemos en el mismo mapa de la derecha. Mapas bajo licencia de Colorado Plateau Geosystems Inc. copyright.

Figure 4. Two paleogeographic scenarios ordered chronologically. On the left, Middle Miocene Europe, 14 million years ago, when eastern fauna from Asia was able to colonize the Mediterranean. However, terrestrial fauna had to wait in the Iberian System until the last Baetic reliefs emerged, as seen in the paleogeographic scenario shown on the right, in Messinian Europe, 7 million years ago. For a time, the Mediterranean dried up, and the connection of the peninsula with the Balearic promontory was feasible, as we see in the same map on the right. Maps licensed by Colorado Plateau Geosystems Inc. copyright.

tanto en el exterior (dolinas, poljes y lapiaces) como bajo la superficie (cuevas y simas) (Fig. 3). Estos recién creados espacios subterráneos serían rápidamente colonizados y sus nichos, entonces vacíos, ocupados por una fauna diversa que llegaría en su mayoría desde el norte, procedente de diversos grupos de invertebrados afincados en las cavidades de las sierras del vetusto Sistema Ibérico. Estos colonizadores serían animales ya adaptados para vivir en los espacios sin luz del subsuelo, y hoy están representados por un elenco de especies estrictamente cavernícolas que forman parte de los ecosistemas profundos de las cavidades de Barx y su entorno.

FAUNA DE LAS CUEVAS DE BARX Y SU ENTORNO

Se conoce una docena de especies cavernícolas en las cuevas de Barx y su entorno, y de este interesante elenco destacamos tres grupos de especies pertenecientes a los coleópteros leiódidos Leptodirini, los dipteros campodeidos y los crustáceos cirolánidos. Veámoslos ahora con más detalle.

Coleópteros leiódidos Leptodirini. Si una familia de escarabajos, insectos coleópteros, destaca en los ecosistemas cavernícolas o subterráneos son, sin duda, los leiódidos y en especial su tribu de los Leptodirini. Es una familia con solo 3500 especies -una diversidad escasa para ser coleópteros-, de pequeño tamaño y una alimentación a base de

Figuras 5. *Anillochlamys tropica* (Abeille, 1881) de la Cova de les Meravelles de Alzira a pocos kilómetros al norte de Barx, en relieves ibéricos (el ejemplar adulto está acompañado de una larva). Fotografía cortesía de Sergio Montagud Alario.

Figure 5. *Anillochlamys tropica* (Abeille, 1881), from the Cova de les Meravelles in Alzira, a few kilometres north of Barx, on Iberian reliefs (the adult specimen is accompanied by a larva). Photograph courtesy of Sergio Montagud Alario.

casi cualquier resto orgánico (polífagos) (Fresneda & Salgado, 2015). Sin embargo, en las cavidades, cuando aparecen, son abundantes, incluso es fácil encontrar sus larvas. La especie que ocupa las cavidades de Barx es el leptodirini *Anillochlamys bueni* Jeannel, 1909. Solemos ver su cuerpo diminuto merodeando los excrementos de murciélagos que habitan las cuevas (Fig. 5). Si nos acercamos a sus larvas distinguimos dos tamaños: son dos estadios larvales por los que pasa antes de transformarse en adulto. Si fuera una especie del exterior necesitaría tres estadios larvales para llegar a adulto, pero tener un metabolismo reducido y economizar en el proceso larval es característico en los habitantes de las cavernas (Sendra & Beltrán, 2023a). Por cierto, *A. bueni* es la especie más meridional de leiódidos leptodirinis. El resto de las Béticas, a lo largo y ancho de Andalucía, nunca fueron colonizadas por

estas exclusivas formas subterráneas. Casi cualquier cavidad de la comarca de la Safor alberga esta especie de aspecto diminuto. La llegada desde el norte de estos leptodirinis queda reflejada en su actual distribución a lo largo de Europa, y que muestra su límite meridional en el Prebético alicantino-valenciano

Dipluros campodeidos. Los dipluros son algo así como unos antepasados de los verdaderos insectos, tienen seis patas, pero nunca han adquirido alas; de ahí su nombre de hexápodos ápteros de doble cola. Son animales arcaicos, estando entre los primeros colonizadores terrestres. Si algo distingue a las especies cavernícolas de este grupo, en especial a las de su familia de campodeidos, es su esbeltez, sus largas patas y finos apéndices de antenas multiarticuladas y una estilizada doble cola o cercos (Fig. 6).

Figura 6. *Campodea majorica valentina* Sendra & Moreno, 2004, abundante en las cavidades, aunque limitado a un área restringida. Fotografía cortesía de Sergio Montagud Alario.

Figure 6. *Campodea majorica valentina* Sendra & Moreno, 2004, abundant in the caves, although limited to a restricted area. Photograph courtesy of Sergio Montagud Alario.

Entre los dipluros campodeidos que se encuentran en las cavidades de Barx y su entorno hay dos especies bien distintas, con un origen particular (Sendra, 2003a):

De una parte, nos encontramos con un elemento único, *Plusiocampa lucenti* Sendra & Condé, 1986 encuadrado en la subfamilia de los plusiocampinos y que habita numerosas cuevas en los relieves carbonatados del Prebético alicantino-valenciano. Su morfología con crestas laterales en las uñas – ideales para moverse en superficies mojadas y arcillosas– y numerosas macrosetas tapizando casi todo su cuerpo, indican que pertenece a una estirpe llegada de Asia a mitad del cenozoico y que se asentó en el Sistema Ibérico para más tarde colonizar las cavidades del Prebético alicantino-valenciano.

De otra parte, el campodeinae –una subfamilia ampliamente distribuida– *Campodea majorica valentina* Sendra & Moreno, 2004 es una subespecie exclusiva en las sierras de Mondúver y Barx, descrita por vez primera en Cova de l’Aigua de Quatretonda (Valencia) –representando por tanto su localidad típica–, un área reducida a las últimas estribaciones orientales del Prebético valenciano (Fig. 6). Está estrechamente relacionada con otras especies y subespecies que ocupan el medio subterráneo de numerosas islas del Mediterráneo occidental, entre ellas muchas cavidades de la isla de Mallorca. Este parentesco nos habla de una recolonización tardía de sus antepasados. Una recolonización acontecida durante el desecamiento del Mediterráneo en el Messiniense –Mioceno temprano hace unos 7 millones de años– cuando Barx ya estaba emergido.

Figura 7. *Typhlocirolana troglobia* De Grave & Herrando-Pérez, 2003, una especie de isópodo cirolánido similar al que habita las aguas subterráneas en los acuíferos de Barx y su entorno comarcal y que vierten sus aguas al Mediterráneo occidental. Son formas anoftálmicas con ausencia completa de ojos y despigmentadas, tanto que es fácil contemplar su contenido digestivo repleto de comida. Fotografía cortesía de Sergio Montagud Alario.

Figure 7. *Typhlocirolanana troglobia* De Grave & Herrando-Pérez, 2003, a species of cirolanid isopod similar to the one that inhabits the groundwater in the aquifers of Barx and its surrounding region, which drain into the western Mediterranean. They are anophthalmic forms with completely absent eyes and are depigmented, so much so that it is easy to see their digestive system full of food. Photograph courtesy of Sergio Montagud Alario.

Hay algo que caracteriza a los conductos subterráneos de Barx y su entorno, a sus cuevas y simas y que además importa mucho a la población humana: son las aguas que desde la superficie viajan por el subsuelo para alimentar ullales, fuentes, manantiales y ríos, muchos de ellos bien visibles en las planicies menos elevadas, a pocos metros del nivel del mar (Fernández-Peris & Barciela, 2023). En estas aguas, en un principio prístinas, se aloja una vida que aprovecha cualquier materia orgánica para sobrevivir. Son fundamentalmente microorganismos que mantienen las aguas limpias y aptas para beber o regar nuestros campos. Proporcionando equilibrio a estos singulares ecosistemas acuáticos, conviven algunos animales,

como los crustáceos cirolánidos, localizados en las aguas subterráneas de Barx y su entorno.

Crustáceos cirolánidos. Este grupo de cochinillas de la humedad, de vida exclusivamente acuática, pertenecen al género *Typhlocirolana* Racovitza, 1905 (Fig. 7) y sus ancestros, como nos indicó el mismo autor de la descripción, fundador de la bioespeleología, proceden del medio marino (Bellés i Ros, 1987). A ellos no les costó adentrarse en las aguas subterráneas y lo hicieron en buena parte por los conductos del subsuelo con preferencia por los próximos al mar. Así sucede en cuevas de La Valldigna procedentes de Barx, como la Cova del Tio Entic el Roig de Tavernes de La Valldigna (Valencia) (Herrero-Borgoñón & González, 1993)

donde estos crustáceos translúcidos se dedican a cazar con voracidad a otros organismos acuáticos de los que se alimentan, equilibrando así los sensibles ecosistemas de las aguas subterráneas que bebemos.

Estos invertebrados mencionados no son los únicos que se conocen. También se han descrito algunas otras especies exclusivas del medio subterráneo de Barx y su entorno. Entre estas especies elegidas (Sendra & Beltrán, 2023b; Sendra, 2023) que viven en los ambientes cavernícolas encontramos a los coleópteros *Platyderus breuili* Jeannel, 1921 y *Otiorhynchus avariae* Español, 1979, los pseudoescorpiones *Acantocreagris multispinosa* Estany, 1978 y *Roncus boneti boneti* Beier, 1931, el isópodo oniscoideo *Haplophthalmus valenciae* Cruz & Dalens, 1989. A todos ellos habría que sumarles un numeroso grupo de otros invertebrados que aun no siendo exclusivos de las cuevas y simas realizan un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas subterráneos. No debemos olvidar, por su importancia biológica, a los quirópteros de hábitos cavernícolas como los murciélagos de herradura (*Rhinolophus* spp.), los ratoneros (*Myotis* spp.), o el murciélago de cueva (*Miniopterus schreibersii* Kuhl, 1817) (Herrero-Borgoñón & González, 1993).

EPÍLOGO

Ahora ya conoces la relevancia de la fauna que mora en las cuevas y simas de Barx y su entorno en la comarca valenciana de la Safor. Ya eres consciente de la importancia de esta fauna cavernícola para la buena salud de las aguas subterráneas que dan de beber a las poblaciones que allí se asientan. Si aplicamos el sentido común solo resta respetarla y conservarla para que nosotros y nosotras, y las futuras generaciones que nos sucederán, la conozcan y sepan convivir en armonía con ella. En caso contrario estamos abocados a no tener futuro, como está ocurriendo cada vez en más poblaciones españolas, donde la contaminación de las aguas subterráneas es una realidad devastadora (Greenpeace: <https://youtu.be/5xorJZE8cwA?si=eYjKfwgNzBfx2oqV>).

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a los compañeros y compañera que han aportado todas las imágenes que conforman las figuras con las que facilitar la comprensión del texto. Aprovechamos también para transmitir nuestra gratitud al editor y los dos revisores que tuvieron la paciencia de realizar una minuciosa lectura crítica del presente artículo, Pablo Barranco Vega de la Universidad de Almería y Sergio Montagud Alario de la Universitat de València.

REFERENCIAS

- Belles i Ros, X. (1987). *Fauna cavernícola i intersticial de la Península Ibérica i les Illes Balears*. CSIC, Moll Ed.
- Fernández-Peris J., & Barciela V. (2023). *La Valldigna paisatges i prehistoria*. Associació Cultural Bolomor.
- Fresneda J., & Salgado J.M. (2015). Catálogo de los Coleópteros Leiodidae Cholevinae Kirby, 1837 de la península Ibérica e islas Baleares. *Monografies del Museu de Ciències Naturals*, 7, 1–308.
- Garay i Martín, P. (1998). La Valldigna entre dos dominis geològics: l'ibèric i el bètic (Aproximació al coneixement geològic de la Valldigna i encontorns). *Revista DYA*, 5, 47–56. (Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna XXV Aniversari).
- Herrero-Borgoñón J.J., González J.V. (1993). *Aproximación a la flora y la fauna cavernícolas de la Safor (Valencia)*. Conselleria de Medi Ambient, Generalitat Valenciana–Federació Territorial Valenciana d'Espeleologia. Valencia.
- Sendra, A. (2003). Distribución y colonización de los Campodeidos cavernícolas de la Península Ibérica e Islas Baleares. *Boletín de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst*, 4, 12–20.
- Sendra A., & Reboleira A.S.P.S. (2013). Extensión y límites del ecosistema subterráneo. *Boletín de la Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst*, 9, 30–41.
- Sendra A., Garay P., Ortuño V.M., Gilgado J. D., Teruel S., & Reboleira A.S.P.S. (2014). Hypogenic versus epigenic subterranean ecosystem: lessons from eastern Iberian Peninsula. *International Journal of Speleology*, 43(3), 253–264. <http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.43.3.2>
- Sendra A. (Coord.). (2023). *Habitantes de la oscuridad: Fauna Ibero-Balear de las cuevas*. Sociedad Entomológica Aragonesa.
- Sendra, A., & Beltrán M.D. (2023a). Ecosistemas de las cuevas y su fauna, . En: Sendra A. (Coord.). 2023. *Habitantes de la oscuridad: Fauna Ibero-Balear de las cuevas*, 89–171 Sociedad Entomológica Aragonesa.
- Sendra, A., & Beltrán M.D. (2023b). Los elegidos así es la fauna cavernícola ibero-balear. *Quercus*, 448, 20–27.